

ТАЗА СӨЙЛЕУ ОЙ АЙҚЫНДЫЛЫҒЫНЫҢ БЕЛГІСІ**Нүрсейітова Перизат Ордабекқызы**

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті

Қазақтілі және әдебиеті бағытының 4-курс студенті

Ғылыми жетекшісі: Байкабилов Усербай Әлімханович

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті мұғалімі

АННОТАЦИЯ: Мақалада адамдардың таза қазақ тілінде, яғни басқа тілге бұрмаламай сөйлеу керек екендігі көрсетіледі. Орыс тілінде сөйлеп, қазақ тілін ұмытып бара жатқан жастар туралы жазылады.

Кілт сөздер: тіл мәдениеті, таза сөйлеу, орыстанып кету, сөздің дұрыс айтылуы мен жазылуы, морфологиялық принцип, дұрыс сөйлеу.

ABSTRACT: The article shows that people should speak pure Kazakh, that is, without distorting it into another language. It is written about young people who speak Russian and forget the Kazakh language.

Key words: language culture, clear speech to become Russian, correct pronounciftion and spelling, morphological principle, correct speech.

Қазақ тілінің ғажайып феномендік берік заңдылықтарға негізделген ішкі құрылымы бар. Ол түбір сөздің мағыналық құрылымының ауқымдылығы, әр атау мазмұнының уәжділігі, негізділігі, негіздің сөзжасамға аса қабілеттілігі, үндестік заңы, сөйлемдегі сөздер мен сөздегі грамматикалық тұлғалардың берік орын тәртібі т.б. Осы құрылымдық заңдылықтар қазақ тілін талай тарих қайраңынан алып шығып, таза қалпында бізге жеткізген. Тілдегі ішкі беріктік пен тектілік (атау уәжділігі) араб пен парсы тілінен енген сөздерге бой бермеді, орыс тілінен енген сөздерді өзінің фонетикалық заңдылығына бағындырды, икемдеді. Қажет етсеңіз, кірме сөздер деп жүргеніміздің барлығы тек зат атаулары, болмаса бірде-бір етістік атаулы тілімізге енген жоқ. Ал етістік – тіл біткеннің жаны. Түркілік етістік өзінің синкреттілік табиғатының арқасында тілдің кешенді дамуының негізгі арқауы болған. Етістік түбірлердің құрылымдық беріктігі мен мағыналық уәжділігі, сөйлемде орын тәртібін тиянақтап ұстау қасиеті – тілдің жүйелі қалыбын өзгертпей, өзге тілдік құрылымының шылауында кетпеуінің негізгі кепілі. Тілдің ішкі құрылымдық беріктігі мен төл атаулардың түгелдей уәждеуі қазақ сөзінің тектілігін анықтайды. Жаңа атау делінгенмен, ондағы мағына құрылымының негізділігі

ұғымдық сипатын анықтауға толық мүмкіндік бере алады. Осы орайда қазіргі кездегі еніп жатқан жаңа жасалымдардың сипаты көңіл аударарлық. Ойдан орып, қырдан қырып аудару беру де жөн болмайды. Тілдік құрылымда қоғамның, саясаттың, мәдениет пен өркениеттің дамуына байланысты өзгеріске түсетін – зат атаулары, өзгермейтін немесе өте баяу дамидыны – грамматикалық құрылым. Грамматикалық, әсіресе, синтаксистік құрылымға сыртқы күштің әсерінен өзгеріс ене бастаса, тіл пиджинизацияға (бұзылуға) ұрынары хақ. Ал грамматикалық құрылым бұзылса, әдеби тіл туралы жақ аша алмайсыз. Тілдің ең басты қасиеті – қарым-қатынас құралы болуы. Күнделікті сөйлеуде қазақ тіліндегі сөздерге өзге тілдің қосымшаларын қосып, сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін орысша құрап сөйлеу – тілге басты қатер. Сөйлеуде жалпы қолданыстағы сөздерге орысша жалғау жалғап, өз тілімізде баламасы бола тұра кірме сөздерді пайдаланып, оның үстіне қазақша қосымшаларын жалғап қолдану, тарихи қалыптасқан сөйлемнің орын тәртібін бұзсақ – тілдегі бұзылу басталғаны. Сондықтан қазіргі таңдағы басты мәселе – қазақ тілінде дұрыс сөйлесу.

Таза сөйлеу. Мен ойлаймын, мен айтамын, мен деймін деп алып, ойын жалғастыру, керекпін, керексіз деп ойын аяқтау – тіл алдында күнә. Дұрысы – “Мен осылай ойлаймын”, “Осылай оқуыңыз, білуіңіз керек” қой. XX ғасырдың ортасына дейін қазақ баласы орысша қара танымайтын әженің ерлік пен батырлық жайлы сұлу сөзбен көмкерілген ертегісін естіп, мектепке дейін ауызекі тілді меңгеріп өсті. Жеті жасында мектепке барып, жазба тілдің ерекшелігімен танысқанда, айту мен жазу арасындағы ерекшелікті түсінді. Ал қазіргі әже орысша сауатты, оқыған; ол немереге ертегіні айтып емес, оқып береді. Сондықтан бала айтумен емес, жазумен тәрбиеленуде. Жазу-таңба жазылған қалпында оқылып, айтылып, бірте-бірте нормаға айнала бастағаны осыдан. Тілдің сөйлеу (айтылу) жүйесі мен жазу жүйесі қай кезде де, қай тілде болса да бірдей болған емес. Жазу – таңба, ол адамдардың өз қолымен келісіп жасалатын, ақылдасып шешетін дүниесі. Сөйлеу одан ерекше болмаққа керек. Әлемдегі өркениеті дамыған елдердің барлығы жазуда морфологиялық негізді қалаған. Бұл, ең алдымен, сөздің тектілігін, тарихи даму қалпын сақтаумен байланысты. Морфологиялық принциппен жазу тілдің ішкі табиғатын, тарихи-табиғи болмысын сақтауға қызмет етеді. Орыс баласы “молоконы” “малако” деп айтуының мәнісін біз әлі түйсіне алмай келеміз. Бастауыштағы әліппе мен қазақ тілі оқулықтарына транскрипция (ағылшыл тіліндегідей) енгізген мақұл. Бала

сөздің жазылуы мен оқылуына бастауыштан көзі қанығып өсуі керек. Әсіресе, орыс бөлімдерінде оқитын балалар (студенттер) үшін қазақ сөзінің айтылуы мен жазылуының нормаларын түсіндірудің маңызы ерекше. Қазір мүлде қазақша сөйлемейтін, білмейтін жастар жоққа тән. Мектеп табалдырығын тәуелсіздік заманы келгелі аттаған кез келген баланың қазір қазақ тілінен хабары бар. Университеттегі қазіргі кездегі оң өзгерістер мемлекеттік тілді терең оқытуға, ісқағаздар тілін бөлек міндетті таңдау пәні ретінде беруге, жаңа технологияларды кеңінен пайдалануға мүмкіндік жасауда. Оқыту мәселесі туралы айтылғанда, әдетте «жаңару», «сапаны жақсарту», «ары қарай дамыта түсу», «принципті түрде жаңғырту» туралы көп айтылады. Шындап келгенде, қазіргі кезеңдегі оқу жүйесінің дамуында екі түрлі үлкен бағыт бар: дәстүрлі қалыпта оқыту және инновациялық стратегиялық жүйемен, уақыт талабына сай болып жатқан өзгерістермен байланысты мамандарға деген қоғамдық сұранысты анықтай отырып, жаңа деңгейде оқыту. Тұрмыста кеңінен жұмсалатын жалпықолданыстағы сөздерді аудару жөн; ал әлемде жаппай қолданылатын ғылыми-техникалық интертерминдер кірме сөздер қабатын байытады, одан әлемде ешқандай тіл ұтылған емес. Кірме терминдер тек ғылыми стильде ғана жұмсалады, халықтық ауызекі тілде, көркем әдеби тілде көп жұмсала бермейді. Олардың мағынасы тар, тек өзіндік ғылыми мәнге ғана ие. Бізде кейбір терминші ғалымдарымыздың өзі ғылыми конференцияларда не сөйлеген сөздерінде әлі күнге дейін отбасы, ойын, кеш, т.б. сияқты сөздерді ғылыми термин ретінде танып, оны халыққа түсінікті тілмен қайта сөйлеткісі келетіндей. “Семья” сөзінен бұрын қазақта осы ұғымды таңбалайтын таңба болмаған деп енді атау іздей бастағанымызды қалай түсінуге болады? (Қазаққа отбасылық жүйені өзгелер енгізгендей). Тегінде, халыққа мына сөзді айт, мынаны айтпа дей алмайсыз. Тілдің табиғи дамуында сөз мағынасы жіктеліп, дамиды, бұған ешкім тоқтау сала алмасы хақ. Өкінішке орай, ксенофоб әрі жалған пуризмге шалдыққан реформашылдар ғылыми-техникалық терминді күресінге лақтырып тастауға тым құмар. Қазіргі негізгі өзекті мәселе жаңадан еніп жатқан термин сөздерде емес. Өркениет әкелген жаңалық бар екен, ендеше, сол затпен бірге оның атауы да енеді. Алғаннан ешкім кедей болмайды. Байыптап бағамдағанға қазіргі қоғамдағы дерт – ауызекі сөйлеу тілінде дұрыс сөйлей алмау, сөйлеу интонациясын бұзу, баламасы бола тұра сөйлеуде қасақана өзге тілдің бірліктерін жамау, төл атауларға орыс тілінің аффикстерін қосу, сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін бұзу. Сөйлеу тілі – халық тілі. Тілдің негізгі қайнар

бўлағы, тілдік бірліктерді жасаушы, қолданушы қара қазаны – халық тілінің тазалығын сақтау парыз. Сондықтан қазіргі кездегі басты талап сөйлеу тілінің дұрыстығын сақтау, тілдің тарихи қалыптасқан жүйесін сақтау.

Пайдаланылған әдебиеттер:

- 1.М. Балақаев «Қазақ тілінің мәдениеті» Алматы 1991 жыл
- 2.У. Байкабилов «Мәнерлеп оқу және тіл мәдениеті» Алматы 2021 жыл
- 3.Б.Адамбаев «Қазақтың шешендік өнері» Алматы 2006 жыл